

APLICAÇÃO DA MAMOGRAFIA ESPECTRAL COM MEIO DE CONTRASTE (CESM) COMO FERRAMENTA NO RASTREIO PRECOCE DO CÂNCER DE MAMA

[Ciências da Saúde, Edição 127 OUT/23 SUMÁRIO / 09/10/2023](#)

REGISTRO DOI: 10.5281/zenodo.8421436

Natália Lemos Martins¹

Flávia Brito Costa²

Thainá Laís Cangussu Silva³

José Américo Hermsdorf Tencatti⁴

Kauã Lopes Fernandes⁵

Gustavo Henrique Vieira Almeida⁶

Chimene Kuhn Nobre⁷

1 INTRODUÇÃO

O diagnóstico precoce do câncer de mama é um fator determinante na qualidade de vida, no risco de óbito e na sobrevivência de um paciente oncológico. Segundo Campos et al., 2022, o Brasil, comparado aos países de alto desenvolvimento, apresenta uma taxa de mortalidade por câncer de mama significativamente elevada em decorrência à detecção tardia da doença.

Em 1913, na Alemanha, despontaram os primeiros estudos sobre a utilização dos artefatos radiológicos nos achados das mamas, essa inovação permitiu correlacionar a anatomia, a patologia e a radiologia na distinção dos achados malignos e benignos. Na década de 1970, em virtude dos primeiros apontamentos sobre o uso seguro do iodo radioativo na mama, a mamografia com contraste alcançou destaque na comunidade médica devido ao seu potencial no rastreamento do câncer (KALAF, 2014; NICOSIA et al., 2023).

Nesse contexto, as técnicas de imagem utilizadas para o diagnóstico de Ca de mama avançaram consideravelmente nos últimos 50 anos, culminando em abordagens sofisticadas como, por exemplo, a mamografia espectral com meio de contraste (CESM). Essa tecnologia apresenta uma alternativa de alta sensibilidade e eficácia no rastreio precoce do câncer de mama. No entanto, é fundamental a compreensão dos impactos que essa estratégia de diagnóstico pode trazer. (DROMAIN; VIETTI-VIOLI; MEUWLY, 2019)

Desse modo, o presente estudo visa investigar a aplicação da CESM como ferramenta no rastreio precoce do câncer de mama. A fim de atingir este objetivo, analisaremos os benefícios, as limitações e os impactos associados ao uso deste instrumento na detecção deste tipo de câncer, bem como sua contribuição para a qualidade de vida e sobrevivência dos pacientes afetados.

2 METODOLOGIA

Para elaboração desta pesquisa, foram utilizadas as bases de dados “Scientific Electronic Library” (SciELO) e “Public Medical Literature Analysis and Retrieval System Online” (PubMed) aplicando-se as palavras-chaves, em português e em inglês, respectivamente: “diagnóstico do câncer de mama”, “evolução da mamografia”, “evolution of mammography techniques” e “contrast-enhanced spectral mammography”.

A fim de garantir o uso apenas de estudos recentes, limitamos a busca a artigos datados entre 2016 e 2023. Após triagem e análise crítica através de leitura dinâmica dos resultados encontrados, foram selecionados artigos com base na relevância para composição deste resumo.

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO

A mamografia espectral com meio de contraste abrange tanto a mamografia anual recomendada quanto o exame contrastado suplementar, que são indicados para a triagem de pacientes de alto risco. E, devido à rapidez, o conforto e o menor nível de ruído do exame, essa técnica de diagnóstico acarreta também em níveis mais baixos de ansiedade. (DROMAIN; VIETTI-VIOLI; MEUWLY, 2019)

Além disso, a mamografia espectral com meio de contraste oferece benefícios adicionais ao reduzir os falsos positivos, uma vez que a utilização do contraste auxilia na diferenciação de lesões benignas de malignas, minimizando os procedimentos invasivos. O paciente submetido a CESM, ainda, é exposto a até 1.5 vezes menos radiação do que em uma mamografia tradicional (JOCHELSON; LOBBES, 2021; BICCHIERAI et al., 2021).

Sob as mesmas evidências, a CESM também apresenta vantagens em relação à ressonância magnética (RM), das quais podemos destacar o menor custo, menor tempo de duração do procedimento, maior tolerância dos pacientes ao exame e maior disponibilidade da técnica. Além disso, a CESM apresenta uma sensibilidade equivalente à da RM, contudo com uma especificidade ainda maior. Essa estratégia de rastreamento também é recomendada para pacientes que possuem contra-indicações específicas à ressonância magnética, como a obesidade e a claustrofobia. (GHADERI et al., 2019)

Por outro lado, a mamografia espectral com contraste possui limitações. Dentre elas podemos citar a impossibilidade de estudar implantes mamários, a necessidade de contraste – que pode desencadear reações

alérgicas em alguns pacientes, a disponibilidade limitada, o uso de radiação ionizante – o que restringe o uso da mamografia espectral com meio de contraste em pacientes de alto risco, além da impossibilidade, atualmente, de realizar procedimentos intervencionistas guiados por CESM (BICCHIERAI et al., 2021). Da mesma forma, há escassez de estudos e protocolos que padronizam a realização e interpretação do exame (POLAT; EVANS; DOGAN, 2020).

Desse modo, fica evidente que, apesar das vantagens, há necessidade de uma avaliação criteriosa a fim de determinar a elegibilidade dos pacientes para este procedimento.

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS

A mamografia espectral com meio de contraste é parte integral do futuro do rastreamento do câncer de mama. Essa técnica é especialmente indicada em casos em que a ressonância magnética é contraindicação ou limitação, pois apresenta sensibilidade equivalente a da RM, contudo, com uma especificidade superior.

A CESM se destaca por ser de curta duração, custos mais baixos, maior disponibilidade da técnica, além da maior tolerância e bem-estar dos pacientes quando comparada a ressonância magnética. Outra perspectiva abrange as limitações do exame, em sua maioria relacionadas ao uso da radiação ionizante e do contraste em pacientes contraindicados.

Logo, apesar dos pontos negativos, essa técnica de imagem oferece uma série de benefícios e demonstra ser altamente eficaz no rastreamento do câncer de mama. Assim, com o avançar da medicina, espera-se a contínua evolução dessa técnica de diagnóstico aprimorando-a e minimizando suas desvantagens.

5 REFERÊNCIAS

NICOSIA, L. et al. History of Mammography: Analysis of Breast Imaging Diagnostic Achievements over the Last Century. **Healthcare**, v. 11, n. 11, p. 1596, 30 maio 2023.

DROMAIN, C.; VIETTI-VIOLI, N.; MEUWLY, J. Y. Angiomammography: A review of current evidences. **Diagnostic and Interventional Imaging**, v. 100, n. 10, p. 593–605, out. 2019.

BICCHIERAI, G. et al. A Review of Breast Imaging for Timely Diagnosis of Disease. **International Journal of Environmental Research and Public Health**, v. 18, n. 11, p. 5509, 21 maio 2021.

CAMPOS, A. A. L. et al. Tempo para diagnóstico e tratamento do câncer de mama na assistência pública e privada. **Revista Gaúcha de Enfermagem**, v. 43, 2022.

Ghaderi, K.F.; Phillips, J.; Perry, H.; Lotfi, P.; Mehta, T.S. Contrast-enhanced Mammography: Current Applications and Future Directions. *Radiographics* 2019, 39, 1907–1920.

Jochelson MS, Lobbes MBI. Contrast-enhanced Mammography: State of the Art. *Radiology*. 2021 Apr;299(1):36-48.

Polat, D. S., Evans, W. P., & Dogan, B. E. (2020). Contrast-Enhanced Digital Mammography: Technique, Clinical Applications, and Pitfalls. *American Journal of Roentgenology*, 1–12.

¹Acadêmica do curso de Medicina do Centro Universitário FIMCA. E-mail: lemos.nataliam@gmail.com

² Acadêmica do curso de Medicina do Centro Universitário FIMCA. E-mail: flaviabrico@gmail.com

⁷ Professora orientadora. Professora do curso de Direito da Faculdades Metropolitana, Centro Universitário FIMCA. E-mail: prof.chimene@fimca.com.br.

¹leamos.nataliam@gmail.com

²flaviabrico@gmail.com

³thainalais99@gmail.com

⁴tencatti2@gmail.com

⁵kauafernandeslopes@gmail.com

⁶gustavohvalmeida@gmail.com

⁷prof.chimene@fimca.com.br

[← Post anterior](#)

RevistaFT

A **RevistaFT** têm 28 anos. É uma **Revista Científica Eletrônica Multidisciplinar Indexada de Alto Impacto e Qualis “B2” em 2023**. Periodicidade mensal e de acesso livre. Leia gratuitamente todos os artigos e publique o seu também [clikando aqui](#).

Contato

Queremos te ouvir.

WhatsApp RJ:

(21) 98159-7352

WhatsApp SP:

(11) 98597-3405

e-Mail:

contato@revistaf
t.com.br

ISSN: 1678-0817

CNPJ:

48.728.404/0001-
22

CAPES –

Coordenação de
Aperfeiçoament
o de Pessoal de
Nível Superior

Conselho Editorial

Editores

Fundadores:

Dr. Oston de
Lacerda Mendes.

Dr. João Marcelo
Gigliotti.

Editor

Científico:

Dr. Oston de
Lacerda Mendes

Orientadoras:

Dra. Hevellyn
Andrade

Monteiro

Dra. Chimene
Kuhn Nobre

(CAPES),
fundação do
Ministério da
Educação (MEC),
desempenha
papel
fundamental na
expansão e
consolidação da
pós-graduação
stricto sensu
(mestrado e
doutorado) em
todos os estados
da Federação.

Revisores:

Lista atualizada
periodicamente
em
revistaft.com.br/expandente Venha
fazer parte de
nosso time de
revisores
também!

Copyright © Editora Oston Ltda. 1996
- 2023

Rua José Linhares, 134 - Leblon | Rio
de Janeiro-RJ | Brasil